

Breve análise sobre a demência e o Alzheimer

A brief review of dementia and Alzheimer's

Luiz Alves ¹

RESUMO

A demência não é uma doença, mas um termo genérico que engloba diferentes doenças, em geral progressivas, que afetam funções cerebrais, interferindo na vida diária e, principalmente, na autonomia. A doença de Alzheimer constitui cerca de 70% dos casos de demência, resultado de alterações no cérebro, que têm como origem múltiplos fatores, incluindo alterações cerebrais relacionadas à idade, genética, meio ambiente e estilos de vida. As demências estão entre as principais causas de incapacidade e de prejuízo à qualidade de vida, além de representarem um grande ônus para a família do doente e para a sociedade, sendo consideradas um dos maiores desafios em saúde pública em todo o mundo.

ABSTRACT

Dementia is a broad term that describes a range of progressive conditions that affect brain function and impact daily life and independence. While Alzheimer's disease makes up about 70% of dementia cases, other related diseases and factors also play a role. Dementia results from changes in the brain, such as those seen in Alzheimer's, influenced by aging, genetics, environment, and lifestyle. These conditions are leading causes of disability and diminished quality of life, placing a heavy burden on patients' families and society. They are considered one of the biggest public health challenges globally.

Primeiramente, a demência não é uma doença, mas um termo genérico que engloba diferentes doenças, em geral progressivas, que afetam funções cerebrais como percepção, atenção, memória, raciocínio, linguagem e tomada de decisão, o que interfere na vida diária e, principalmente, na autonomia. Em resumo, a demência é um termo que descreve um conjunto de sintomas decorrentes de distúrbios do cérebro.

Além da doença de Alzheimer, que representa cerca de 70% dos casos de demência, existem outras doenças e causas associadas, como Doença de Parkinson, Doença de Huntington, Atrofia Cortical Posterior (ACP), dentre outras. Infecções, como a sífilis, deficiências vitamínicas e tumores cerebrais também podem levar ao surgimento secundário de demências.

A demência é causada por alterações no cérebro, mas, em muitos casos, os mecanismos exatos que a levam são desconhecidos. No caso da doença de Alzheimer, por exemplo, pode ser causada por múltiplos fatores, incluindo alterações cerebrais relacionadas à idade, fatores genéticos e ambientais e estilos de vida.

¹ Luiz Alves é psicanalista. Graduado em Ciências com habilitação em Física. Possui outras 3 pós-graduações, sendo a última em Psicopedagogia. E-mail: la.saudemental@gmail.com

As demências estão entre as principais causas de incapacidade, prejuízo da qualidade de vida, além de representarem um grande ônus para a família de doentes e a sociedade, sendo consideradas um dos mais desafiadores problemas de saúde pública em todo o mundo.

Segundo o *Alzheimer's Disease International*, a cada 3 segundos surge um novo caso de demência no mundo, o que equivale a cerca de 9,9 milhões de casos por ano. Em 2020, havia mais de 55 milhões de pessoas vivendo com demência em todo o mundo. Esse número quase dobrará a cada 20 anos, chegando a 78 milhões em 2030 e 139 milhões em 2050. (ADI-Alzheimer's Disease International).¹

Fig.1 – Crescimento estimado do número de pessoas com demência 2019-2050 - Fonte: Alzheimer's Disease International

Com a evolução dos cuidados de saúde, a população passou a viver mais tempo ao longo das últimas décadas. Essa tendência, associada à menor taxa de fecundidade, tem levado ao aumento da proporção de idosos e, conseqüentemente, dos casos de demência. Embora a idade seja o fator de risco mais conhecido para a manifestação da demência, não é uma condição exclusiva da idade, e até 9% dos casos de início precoce são registrados em pessoas com menos de 65 anos. (WHO, 2017).²

Incidência de casos de demência no Brasil

Considerando que, em pouco mais de 50 anos, a expectativa de vida passou de menos de 50 anos para 71 anos em 2021 e deverá ultrapassar os 80 anos até 2050, prevê-se um aumento significativo de casos de demência em todo o mundo. No Brasil, o mais recente censo demográfico mostra que, enquanto a população geral cresceu 22% entre 2000 e 2024, a população na faixa de 65 anos cresceu 125% e a dos 80 anos, 134% nesse mesmo período.

Utilizando a mesma base de dados projeta-se que enquanto a população total deverá crescer apenas 3% entre o ano 2000 e 2050, a população de idosos na faixa de 65 anos crescerá 214% e na faixa dos 80 anos 301%, elevando a proporção de 11 para 23% e de 2 para 7%, da população geral, respectivamente. Ou seja, a população de 65 anos ou mais no Brasil representará 30% da população geral, praticamente dobrando o patamar atual. (IBGE,2024).³

Apesar da grande relevância do tema, são poucos os estudos consistentes que permitam avaliar com precisão a evolução das doenças associadas à demência no Brasil. Além de poucos estudos,

os existentes estão concentrados na região Sudeste, o que, de início, impede a avaliação da prevalência da doença nas diferentes regiões do país.

Outro desafio, não apenas no Brasil, está relacionado ao subdiagnóstico, que pode variar desde a simples omissão até casos em que um médico generalista pode antecipar um diagnóstico sem o suporte necessário para a determinação precisa da doença. Regiões mais remotas e pobres geralmente carecem de serviços de saúde e não dispõem de equipamentos básicos para auxiliar no diagnóstico de todos os tipos de doenças, incluindo as associadas à demência. Fatores como o estigma associado ao diagnóstico, a crença de que problemas de memória são inerentes ao envelhecimento e a falta de capacitação profissional e de equipamentos adequados para avaliar e diagnosticar quadros demenciais contribuem para o subdiagnóstico de demência. (BRASIL - Ministério da Saúde, 2024, p.16).⁴

Apesar dos escassos estudos sobre a prevalência da demência na população brasileira com 60 anos ou mais, os três estudos populacionais mais recentes estimam a prevalência entre 12,5% e 17,5%. (BRASIL - Ministério da Saúde, 2024, p.22). Esses dados, no entanto, contrastam com os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), que estima um percentual em torno de 30% da população brasileira acometida pela doença, em linha com o estudo do *Global Burden of Disease*, que indica que, em 2019, aproximadamente 1,8 milhão de pessoas viviam com demência no Brasil, com projeções de alcançar 6,7 milhões até 2050, ou seja, um crescimento de 206% no período; no entanto, esse número representa 10% da população acima de 60 anos ou 3% da população global projetada. (GBD, 2022).⁵

O fato é que faltam dados mais consistentes sobre os casos de doenças associadas à demência no Brasil, absolutamente necessários para a elaboração de políticas públicas voltadas a esta faixa crescente da população. Além do diagnóstico, são necessários esforços para tratar essas doenças, e o suporte aos familiares e cuidadores.

Doenças relacionadas à demência

A doença de Alzheimer é a patologia mais comum, sendo responsável por entre 60% e 80% dos casos de demência. No entanto, existem outros tipos de demência, incluindo a vascular, a demência por corpos de *Lewy*, a frontotemporal e a mista, que combina mais de uma causa. Apesar de a demência ser mais comum com o avançar da idade, **não é considerada parte normal do envelhecimento**, embora já se saiba que a prevalência de demência tende a dobrar a cada cinco anos a partir dos 65 anos.

Notavelmente, há uma diferença de gênero na prevalência da doença de Alzheimer, com os homens apresentando taxas de 19% a 29% inferiores às das mulheres. Em 2010, China, Estados Unidos, Índia, Japão, Alemanha, Rússia, França e Brasil figuravam entre os nove países com maior incidência de demência, cada um relatando mais de um milhão de casos. (ELSEVIER, 2025, p.14).⁶

A doença de Alzheimer é uma condição associada a múltiplos fatores de risco, cuja característica principal é a neurodegeneração gradual e progressiva, causada por um processo que resulta do acúmulo de placas neuríticas anormais contendo o peptídeo beta-amiloide ($A\beta_{42}$) e de emaranhados neurofibrilares (ENFs) compostos por tau hiperfosforilada. Essas proteínas contribuem para a ruptura das conexões entre as células nervosas, levando, em última instância, à morte neuronal e à perda de tecido cerebral. Apesar dos avanços na pesquisa, a ciência ainda não compreende as causas exatas da doença.

Fig.2 - Na doença de Alzheimer, a proteína natural beta-amiloide se acumula entre os neurônios, impedindo a comunicação entre eles. Fonte: Brain Institute - Oregon Health & Science University

Por meio de estudos de autópsia, foi comprovado que muitas pessoas desenvolvem placas e emaranhados neurofibrilares ao longo dos anos, mas pacientes com doença de Alzheimer têm potencial para que essas placas e emaranhados se espalhem para áreas muito maiores, seguindo um padrão. Inicialmente, essas características patológicas aparecem na área da memória antes de se espalharem para outras regiões. (ASHRAF, 2019, p.3).⁷

Embora grandes progressos tenham sido observados no diagnóstico e no tratamento do Alzheimer, como os marcadores de imagem e os bioquímicos, ainda persistem grandes lacunas. As hipóteses fisiopatológicas mais proeminentes, no diagnóstico, têm base em alguns achados:

A Hipótese Colinérgica propõe que os níveis reduzidos de acetilcolina (AChE) no cérebro, decorrentes da perda precoce neuronal no *Núcleo Basal de Meynert*, desempenham papel significativo no desenvolvimento da doença de Alzheimer.

A acetilcolinesterase (AChE) atua predominantemente em múltiplos sistemas orgânicos, incluindo o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. A principal ação da AChE é a degradação da acetilcolina em ésteres de colina. Além disso, ela atua como neurotransmissor e modula as junções neuromusculares e sinápticas. O sistema colinérgico central desempenha um papel fundamental na ação neuromoduladora, no controle vasomotor, na circulação sanguínea cerebral e na função cognitiva. O prosencéfalo basal e suas vias de projeção são as principais áreas da função cognitiva. (ASHRAF, 2019, p.11)

Acredita-se que o beta-amiloide afete negativamente a função colinérgica, causando perda sináptica colinérgica e comprometendo a liberação de AChE. Os anticolinérgicos também afetam negativamente a memória clinicamente em pacientes idosos. (HAMPEL, 2018)⁸

A hipótese amiloide é o mecanismo fisiopatológico mais amplamente aceito para a doença de Alzheimer, especialmente nos casos hereditários. Esta hipótese surgiu pela primeira vez em 1991 e estabelece que os depósitos extracelulares de beta-amiloide ($A\beta$) são a principal causa da doença. O suporte para este postulado vem da localização do gene da proteína precursora de amiloide (APP) no cromossomo 21, em associação à trissomia 21 (síndrome de Down). Estes indivíduos que possuem uma cópia extra do gene quase universalmente apresentam, ao menos, os primeiros sintomas da doença de Alzheimer por volta dos 40 anos de idade.

Esta hipótese propõe que o peptídeo beta-amiloide ($A\beta$) é derivado da proteína precursora amiloide (APP) pela ação das enzimas β - e γ -secretase.² Normalmente, a APP é clivada pela alfa ou beta-secretase, e os pequenos fragmentos formados por elas não são tóxicos para os neurônios; no entanto, a clivagem sequencial pela beta-secretase e, em seguida, pela gama-secretase resulta em peptídeos de 42 aminoácidos ($A\beta_{42}$). A elevação dos níveis de $A\beta_{42}$ leva à agregação da proteína amiloide, que causa toxicidade neuronal. O $A\beta_{42}$ favorece a formação de agregados de proteína amiloide fibrilar em detrimento da degradação normal da APP. (PARONI, 2019).⁹

A **anormalidade da proteína Tau** é outra causa de condições neurodegenerativas. No caso do Alzheimer, a proteína tau sofre alterações anormais e se aglomera, resultando na formação de emaranhados neurofibrilares (ENFs), na disfunção sináptica e na degeneração neuronal. Em cérebros saudáveis, a tau está predominantemente nos axônios, contribuindo para a estabilidade dos microtúbulos e do transporte axonal. No caso do Alzheimer, a hiperfosforilação da tau interrompe sua função normal, levando à agregação em ENFs insolúveis, provocando a perda neuronal e o declínio cognitivo.

Embora ainda não seja possível precisar, diversos fatores podem contribuir para a hiperfosforilação e agregação da proteína tau, como predisposição genética, estresse oxidativo, inflamação e comprometimento da depuração de proteínas. A desregulação de quinases e fosfatases de proteínas está associada à hiperfosforilação da proteína tau. Os ENFs estão associados à disfunção sináptica, à morte neuronal e a déficits cognitivos na doença de Alzheimer,

² Secretases são enzimas essenciais no processamento da Proteína Precursora Amiloide (APP)

interrompendo o transporte axonal, a integridade sináptica e a liberação de neurotransmissores. (ELSEVIER, 2025, p.21).

Pesquisas recentes destacam a heterogeneidade da proteína tau na doença de Alzheimer, com diferentes isoformas e modificações contribuindo para fenótipos distintos. Formas solúveis de tau estão cada vez mais envolvidas na disfunção sináptica e no comprometimento cognitivo, juntamente com os agregados insolúveis.

A neuroinflamação é outro aspecto proeminente da doença de Alzheimer. As chamadas células da glia, a saber, a micróglia e os astrócitos reativos, auxiliam o sistema imunológico do cérebro. A micróglia atua como guardiã, monitorando sinais de lesão ou infecção, e os astrócitos ajudam a controlar o fluxo sanguíneo e os níveis de substâncias químicas no cérebro, criando melhores condições para a cicatrização. Se a primeira resposta imune do cérebro não funcionar, as células da glia ativam uma cadeia de respostas imunes mais intensas, que pode resultar em neuroinflamação crônica, ou seja, o sistema imunológico permanece ativado por mais tempo, causando danos às células saudáveis, incluindo as da barreira hematoencefálica. Se essa barreira estiver comprometida, patógenos estranhos que normalmente seriam bloqueados podem entrar no cérebro, intensificando a neuroinflamação e causando neurodegeneração. (American Brain Foundation).¹⁰

Outro fator que pode contribuir para o início e a progressão da doença de Alzheimer é a **disfunção mitocondrial**, uma vez que as mitocôndrias desempenham papéis indispensáveis na produção de energia, na regulação do cálcio e na modulação da apoptose. São as mitocôndrias que sintetizam adenosina trifosfato (ATP) por meio da fosforilação oxidativa. Seu mau funcionamento compromete essas funções fundamentais, contribuindo para a disfunção neuronal, o estresse oxidativo e, em última instância, para a neurodegeneração na doença.

O **estresse oxidativo** constitui outra consequência da disfunção mitocondrial na doença de Alzheimer. As mitocôndrias são tanto geradoras quanto alvos da produção de espécies reativas de oxigênio (EROs), que, em circunstâncias normais, são subprodutos da fosforilação oxidativa, mas são neutralizadas por sistemas de defesa. Na doença de Alzheimer, as mitocôndrias disfuncionais produzem EROs em excesso, sobrecarregando as defesas antioxidantes, resultando em danos oxidativos a lipídios, proteínas e DNA. O estresse oxidativo exacerba a lesão neuronal, interrompe as vias de sinalização celular e contribui para o acúmulo de patologia beta-amiloide (A β) e de tau, acelerando a progressão da doença.

A Genética da Doença de Alzheimer

Empiricamente, já se sabe que há uma influência genética importante nos casos de doença de Alzheimer, pois estudos científicos têm apontado características genéticas que reforçam essa influência. Embora o histórico familiar não seja suficiente para que um indivíduo desenvolva Alzheimer, pesquisas mostram que aqueles que têm um dos pais ou irmãos com Alzheimer têm maior probabilidade de desenvolver a doença do que aqueles que não têm parentes de primeiro grau com a doença.

A genética, no entanto, tem sido a principal ferramenta para o estabelecimento da estrutura biológica da pesquisa sobre a doença de Alzheimer. No final do século passado, a identificação de famílias em que mutações interrompem o processamento do amiloide, praticamente causando a doença de Alzheimer, marcou uma mudança de paradigma que abriu caminho para o desenvolvimento de biomarcadores e anticorpos terapêuticos atualmente em uso.

Existem duas categorias de genes que influenciam a probabilidade de uma pessoa desenvolver uma doença: (1) genes de risco e (2) genes determinísticos. Os pesquisadores identificaram genes associados à doença de Alzheimer hereditária em ambas as categorias. O fato de ter um gene de risco não significa automaticamente que a pessoa desenvolverá a doença, pois se trata de um fator de risco, não a causa direta, até porque existem outros fatores, como grupos étnicos, que apresentam fatores de risco diferentes.

Existem mais de 100 genes de risco suspeitos de contribuir para a doença de Alzheimer; no entanto, a genética aponta o gene *ApoE* como um fator-chave tanto para o desenvolvimento quanto para a proteção contra a doença. O alelo *APOE ε4* é o fator de risco genético mais comum para demência, sendo o principal fator de risco para a doença de Alzheimer de início tardio. Ter uma cópia aumenta o risco de 2 a 3 vezes, enquanto duas cópias (uma de cada progenitor) podem aumentá-lo de 8 a 12 vezes. O *APOE ε4* foi o primeiro gene de risco identificado e continua sendo o de maior impacto no risco em algumas populações. Pesquisadores estimam que entre 40% e 65% das pessoas diagnosticadas com Alzheimer possuem o gene *APOE ε4*.

Os genes *ApoE* apresentam 3 formas comuns: *APOE ε2*, *APOE ε3* e *APOE ε4*. Todos os seres humanos, de alguma forma, herdam uma cópia do gene *ApoE* de cada um dos pais. Aqueles que herdam uma cópia do gene *APOE ε4* da mãe ou do pai têm um risco aumentado de desenvolver Alzheimer. Aqueles que herdam duas cópias, da mãe e do pai, têm um risco ainda maior, mas não há garantia.

Diferentemente dos genes de risco, os genes determinísticos praticamente garantem que qualquer pessoa que os herde desenvolverá a demência. Cientistas descobriram alguns tipos de genes raros que são responsáveis diretos por causar formas familiares da doença de início precoce, nas quais os sintomas geralmente se desenvolvem entre os 40 e meados dos 50 anos.

A síndrome de Down, uma condição genética causada pela trissomia do cromossomo 21, está fortemente associada à hipótese amiloide no contexto da pesquisa sobre a doença de Alzheimer. Na síndrome de Down, os indivíduos possuem uma cópia extra do cromossomo 21, resultando em uma cópia adicional do gene *APP* e, conseqüentemente, em aumento da produção de peptídeos beta-amiloides ($A\beta$). Como resultado, estes indivíduos com síndrome de Down têm um risco significativamente maior de desenvolver a doença de Alzheimer. Estima-se que entre 40% e 80% dos pacientes com síndrome de Down tenham probabilidade de desenvolver Alzheimer entre a quinta e a sexta década de vida. (SALEHI, 2019).¹¹

A doença de Alzheimer pode ser herdada de forma autossômica dominante, com penetrância quase completa. Esta forma da doença está associada a mutações em 3 genes: o gene *AAP* no

cromossomo 21, o gene da presenilina 1 (PSEN1) no cromossomo 14 e o gene da presenilina 2 (PSEN2) no cromossomo 1. As mutações no gene APP podem levar ao aumento da produção e ao acúmulo de A β . Por outro lado, as mutações nos genes PSEN1 e PSEN2 interferem no processamento pela gama-secretase, levando à agregação de A β no cérebro.

Sinais de demência

Como a demência está relacionada a múltiplas condições, os sintomas podem variar muito de indivíduo para indivíduo. Também ocorre em estágios e com variação evolutiva significativa entre os casos, progredindo de leves – quando a pessoa ainda consegue ser independente – para graves, quando cuidados 24 horas por dia são frequentemente necessários.

Existe uma grande diferença entre o esquecimento normal relacionado à idade e um problema sério de memória decorrente de uma patologia. É normal esquecer coisas de vez em quando à medida que envelhecemos, mas problemas sérios de memória dificultam a realização de tarefas cotidianas, como dirigir, usar o telefone e encontrar o caminho de casa, comprometendo a independência de uma pessoa. (CHAMBERS, 2021, p.28).¹²

É fato que algumas pessoas ficam mais esquecidas à medida que envelhecem. Pode levar mais tempo para aprender coisas novas, lembrar certas palavras ou encontrar os óculos. Essas mudanças geralmente são sinais de esquecimento leve, não de problemas sérios de memória, mas somente por meio de exames específicos é possível identificar o comprometimento da memória e outros problemas cognitivos.

Alguns sintomas cognitivos comuns da demência podem afetar:

- **Memória de curto prazo.** São bastante recorrentes o esquecimento, a confusão com nomes, palavras, datas ou memórias e a repetição de perguntas com certa frequência. Um ponto de atenção é a possibilidade da pessoa se perder ou se desorientar em lugares familiares. A perda de memória é um dos sintomas mais comuns da doença de Alzheimer, especialmente nos estágios iniciais.
- **Comunicação.** Isso pode incluir o uso de palavras incomuns ao se referir a objetos familiares, bem como dificuldades para falar, ler ou escrever.
- **Raciocínio, julgamento e resolução de problemas.** A pessoa pode se tornar incapaz de realizar tarefas que costumava realizar sem ajuda. Isso pode incluir atividades como administrar contas e dinheiro, ou fazer listas e seguir receitas.

Além dos sintomas cognitivos, a demência pode fazer aparecer sintomas psicológicos, incluindo:

- **Mudanças de humor e personalidade.** Pessoas com demência podem ficar confusas, ansiosas e desconfiadas. Podem acusar outras pessoas de roubo, irritar-se facilmente ou agir impulsivamente. Não é incomum que pessoas com demência agirem de forma agressiva.

- **Isolamento social.** A perda da capacidade de comunicação ou de concentração pode levar uma pessoa a se afastar de atividades e hobbies dos quais costumava participar.
- **Alucinações, delírios ou paranoia.** Casos mais severos da enfermidade podem ser bastante complexos, levando a delírios e alucinações.

Além dos sintomas cognitivos e psicológicos, pessoas com demência também podem apresentar sintomas físicos, como perda de equilíbrio e coordenação, ou alterações na percepção visual.

Diagnóstico

Diagnosticar as doenças relacionadas à demência é bastante complexo, não existindo um único teste capaz de estabelecer um diagnóstico preciso. O diagnóstico geralmente envolve a combinação de histórico médico e familiar, avaliações cognitivas, exames físicos e neurológicos e exames de imagem cerebral (ressonância magnética ou PET) para identificar comprometimento da memória e descartar outras condições. Avanços recentes incluem a análise do líquido cefalorraquidiano (LCR) para proteínas amiloide e tau e exames de sangue específicos para detectar marcadores precoces da doença.

Os testes que podem ser usados para diagnosticar a demência incluem:

- **Testes neurológicos e cognitivos.** Avaliam as funções físicas e mentais, incluindo reflexos, tônus muscular e força, equilíbrio e fala, para identificar condições neurológicas. Testes cognitivos, funcionais e comportamentais avaliam a memória, o raciocínio e a capacidade de resolver problemas simples, podendo detectar rapidamente mudanças nos comportamentos e sintomas. Podem fornecer uma visão geral sobre se a pessoa apresenta sintomas cognitivos que afetam as atividades da vida diária e o seu funcionamento.
- **Exames de imagem cerebral (ressonância magnética ou tomografia):** podem revelar tumores, evidências de pequenos ou grandes AVCs, danos causados por traumatismo craniano grave ou acúmulo de líquido no cérebro.
- **Testes de biomarcadores (LCR):** O líquido cefalorraquidiano (LCR) é um fluido transparente que banha e protege o cérebro e a medula espinhal e pode ser coletado por punção lombar, procedimento minimamente invasivo. Pesquisas sugerem que, em estágios iniciais, a doença de Alzheimer pode causar alterações nos níveis de múltiplos marcadores no LCR, como a proteína tau e a beta-amiloide, dois marcadores que formam depósitos cerebrais anormais fortemente associados à doença. Outro marcador potencial é o neurofilamento leve (NFL), cujo nível elevado foi observado em doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. (ALZHEIMER 's Association).¹³
- **Exames de sangue:** São utilizados para descartar problemas de tireoide ou deficiência de vitamina B12. Exames mais recentes conseguem identificar alterações consistentes e

mensuráveis nos níveis sanguíneos de marcadores específicos associadas a alterações relacionadas ao Alzheimer. Esses marcadores podem incluir tau, beta-amiloide e outros biomarcadores, que podem ser medidos antes e depois do aparecimento dos sintomas. Isso, em particular, abre uma oportunidade para o uso de ferramentas de diagnóstico simples, baratas, não invasivas e de fácil acesso para o diagnóstico da doença. (ALZHEIMER 's Association)

Tratamento e Prevenção

O tratamento da demência depende do tipo de demência e da existência de uma causa conhecida. Na maioria dos casos, a demência não tem cura. Embora haja grande esforço para desenvolver medicamentos que atuem na fisiopatologia das doenças associadas à demência, os medicamentos atuais podem melhorar os sintomas, a função mental e o comportamento, mas não retardam a progressão da demência.

Anticorpos monoclonais amiloides, como o *LEQEMBI (Lecanemab)* ou o *Donanemab (Kisunla)*, foram desenvolvidos com o objetivo de tratar os sintomas cognitivos ao reduzir as placas amiloides no cérebro. Esses tratamentos visam retardar a neurodegeneração e a progressão da doença. Esses medicamentos contribuem para o conforto e a melhora geral dos pacientes, mas ainda carecem de mais pesquisa e desenvolvimento.

Como as causas da demência não são totalmente compreendidas, não há garantia de prevenção. No entanto, o controle dos fatores de risco modificáveis pode reduzir o risco de desenvolver demência. (*Lecanemab*)

Os comportamentos que podem reduzir o risco de desenvolver demência incluem:

- Prática regular de exercícios
- Controle de tabagismo
- Qualidade do sono
- Dieta saudável
- Controle de peso
- Socialização
- Atividades mentalmente estimulantes
- Problemas de saúde relacionados à demência, como diabetes e pressão alta

Estágios e sintomas da doença de Alzheimer

Nos estágios iniciais da doença de Alzheimer, as pessoas começam a perceber que estão esquecendo ou se sentindo confusas, e os sintomas podem ser confundidos com a evolução

normal do envelhecimento ou com outros sintomas. Geralmente, as pessoas conseguem realizar a maioria das tarefas diárias.

No estágio moderado da doença, ocorrem danos em áreas do cérebro que controlam a linguagem, o raciocínio, o pensamento consciente e o processamento sensorial, como a capacidade de detectar corretamente sons e cheiros. Tais sintomas geralmente interferem no autocuidado e em outras tarefas diárias, o que torna necessária a supervisão. Essa fase pode durar muitos anos.

Em pessoas com Alzheimer em estágio avançado, as placas e os emaranhados neurofibrilares se espalham por todo o cérebro, e o tecido cerebral encolhe significativamente, afetando consideravelmente o funcionamento do cérebro, sendo necessárias a supervisão e ajuda constantes para realizar as tarefas diárias. Muitas vezes, não conseguem conversar nem interagir com o que acontece ao seu redor. Como podem apresentar dificuldades para engolir, alimentos ou bebidas podem entrar nos pulmões, causando pneumonia por aspiração. Muitas mortes de pessoas acometidas por Alzheimer decorrem de pneumonia causada por aspiração. Veja o quadro-resumo abaixo.

Estágio Inicial	Estágio Moderado	Estágio Avançado
<ul style="list-style-type: none"> - Perda de memória de curto prazo. - Esquecer compromissos ou repetir perguntas. - Dificuldade com tarefas fáceis. - Rotinas mais demoradas. - Dificuldade de acompanhar conversas. - Confusão com horários, datas ou lugares. - Não lembrar o caminho para casa. - Perda de interesse por atividades favoritas ou por eventos sociais. - Desconhecer o valor do dinheiro e descuidar da segurança ou da saúde. - Colocar coisas em lugares incomuns e não as encontrar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dificuldade em realizar tarefas diárias como se vestir, dirigir, ler ou escrever. - Esquecer eventos recentes - Falta de discernimento ou de noção de perigo. - Confunde ou pronuncia palavras incorretamente. - Apresenta delírios e alucinações - Alterações de humor, depressão, agitação ou agressividade. - Evita o contato social 	<ul style="list-style-type: none"> - Não reconhece membros da família - Não consegue comer, vestir-se ou tomar banho. - Não consegue se comunicar. - Falta de controle da bexiga ou do intestino - Perturbação do sono. - Dificuldade para caminhar. - Dificuldade de deglutição.

Quadro resumo de comportamentos nos estágios inicial, moderado e avançado do Alzheimer

Opções atuais de tratamento para a doença de Alzheimer

Até há pouco tempo, não havia agentes modificadores da doença de Alzheimer aprovados para o tratamento; entretanto, alguns tratamentos novos, recentemente aprovados pelas agências reguladoras, mostraram-se promissores ao demonstrarem capacidade de retardar a progressão dos sintomas da doença em diferentes estágios. Muitos trabalhos no desenvolvimento de novas terapias atuam diretamente na fisiopatologia do Alzheimer.

Controle dos sintomas

Os agentes terapêuticos para a demência relacionada à doença de Alzheimer, em uso atualmente, melhoram temporariamente os sintomas, mas não alteram o curso da doença subjacente. Geralmente tentam melhorar a cognição abordando desequilíbrios na função dos neurotransmissores. Em particular, alguns medicamentos (*Donepezil*, *Rivastigmina* e *Galantamina*) foram desenvolvidos para inibir a colinesterase e, assim, aumentar a acetilcolina cerebral, geralmente deficiente em indivíduos com doença de Alzheimer devido à perda precoce de neurônios colinérgicos. Em outra abordagem, o medicamento *Memantina* antagoniza um subtipo de receptor de glutamato (antagonista do N-metil-D-aspartato).

Nenhum desses tratamentos aborda o principal problema da doença de Alzheimer: o comprometimento funcional e a morte de neurônios cerebrais, com consequente perda de volume cerebral e interrupção irreversível dos circuitos cerebrais. O benefício clínico dos tratamentos existentes também tem se mostrado modesto. Pequenas melhorias foram observadas nos testes cognitivos em comparação com pacientes não tratados, mas o declínio cognitivo progressivo persiste durante o tratamento.

Medicamentos promissores

Os medicamentos mais modernos, focados em terapias modificadoras da doença de Alzheimer, são o *LEQEMBI* (*Lecanemab*) e o *Donanemab* (*Kisunla*), anticorpos monoclonais direcionados à proteína amiloide. São drogas projetadas para remover as placas amiloides do cérebro, retardando o declínio cognitivo em pacientes com comprometimento cognitivo leve ou com Alzheimer em estágio inicial. Estudos clínicos mostram que esses medicamentos melhoram a qualidade de vida dos pacientes, mas ainda enfrentam obstáculos importantes a serem superados.

Apesar de ambos os medicamentos não terem a capacidade de curar, representam um marco na neurociência por demonstrarem a possibilidade de modificar o curso natural da doença de Alzheimer. Medicamentos tradicionais, como inibidores da colinesterase, como *Donepezil* e *Memantina*, ainda são comumente usados para controlar os sintomas, mas não tratam a doença subjacente.

LEQEMBI (*Lecanemab*)

A proposta do *Lecanemab* é exercer efeito terapêutico por meio da eliminação das placas de $A\beta$, ou seja, atuar no comprometimento anormal do cérebro e evitar a morte de neurônios. O *Lecanemab* é indicado para o tratamento do comprometimento cognitivo leve (CCL) e da demência leve devido à doença de Alzheimer em pacientes adultos heterozigotos ou não portadores do alelo $\epsilon 4$ da apolipoproteína E (*APOE* $\epsilon 4$). O *Lecanemab* tornou-se o primeiro tratamento para a doença de Alzheimer em estágio inicial (comprometimento cognitivo leve e demência leve devido à doença de Alzheimer). (BIOGEN).¹⁴

Lecanemab é um anticorpo monoclonal de imunoglobulina humanizada gama 1 (IgG1) que se liga preferencialmente a grandes agregados solúveis de proteína beta-amiloide, conhecidos como protofibrilas, enquanto mantém alta afinidade por beta-amiloide fibrilar, que compreende placas amiloides. O acúmulo de placas amiloides no cérebro é uma característica fisiopatológica definidora da doença de Alzheimer. O *Lecanemab* reduz as placas beta-amiloides. (ANVISA, 2025).¹⁵

Donanemab (kinsula)

Donanemab (kinsula), é um anticorpo monoclonal humanizado da classe IgG1 direcionado contra a proteína beta-amiloide N3pG, que se localiza nas placas amiloides depositadas em pacientes com doença de Alzheimer. Em linhas gerais, é direcionado contra o terminal N-truncado insolúvel, o terceiro aminoácido e a formação de piroglutamato (N3pG) do epítipo beta-amiloide, localizado na placa amiloide depositada em pacientes com doença de Alzheimer. Essa droga atua para remover a placa amiloide cerebral existente por meio da fagocitose mediada pela micróglia. (LILLY, 2024).¹⁶

É indicado para o tratamento de pacientes com quadros leves de Alzheimer, atuando diretamente sobre as placas amiloides no cérebro, visando retardar a progressão da doença e atenuar o declínio cognitivo e a perda de memória.

O fantasma das ARIAs

As anormalidades de imagem relacionadas ao amiloide (Amyloid-Related Imaging Abnormalities - ARIA) representam um fator de risco com um espectro de complicações detectáveis por ressonância magnética associadas às terapias com anticorpos monoclonais anti-amiloide para a doença de Alzheimer. Ensaios clínicos randomizados mostram redução dos depósitos de β -amiloide no cérebro com o uso de anticorpos monoclonais que têm como alvo a β -amiloide e identificam anormalidades no sinal de ressonância magnética, o que sugere possíveis eventos adversos espontâneos ou relacionados ao tratamento.

A ARIA manifesta-se como edema/derrame (ARIA-E) e como deposição de hemossiderina decorrente de micro-hemorragias, siderose superficial ou hemorragia intracerebral (ARIA-H). A ARIA-H ocorre menos frequentemente, e a ARIA-E pode ocorrer espontaneamente em pacientes com doença de Alzheimer. Acredita-se que estejam relacionadas à angiopatia amiloide cerebral (AAC) subjacente. (Understanding ARIA).¹⁷

Em 2011, a Mesa Redonda de Pesquisa da Associação de Alzheimer reuniu um grupo de trabalho para elaborar recomendações sobre a detecção e o monitoramento de anormalidades de imagem relacionadas ao amiloide (ARIA) em ensaios clínicos de Alzheimer. ARIA é o principal efeito colateral associado às terapias anti-amiloides para a doença de Alzheimer. O termo ARIA foi introduzido por esse grupo de trabalho e abrange dois tipos principais: ARIA-E (edema) e ARIA-H (hemorragia). (Alzheimer's Association).¹⁸

Resultados promissores, mas...

Os tratamentos modificadores da doença para o Alzheimer são um enorme passo em um campo assombrado pela expectativa e pela decepção. Mas esses medicamentos chegam trazendo sérias preocupações e incógnitas, que vão exigir decisões complexas, colocando médicos, pacientes e familiares em uma situação clínica muito difícil.

Em um ensaio clínico, da **Clarity AD**³, com 1795 participantes divididos em 2 grupos, um recebeu placebo e o outro a droga *Lecanemab*, os participantes do grupo que recebeu a droga apresentaram 27% de desaceleração do declínio cognitivo em 18 meses. O *Lecanemab* reduziu os marcadores de amiloide na doença de Alzheimer em estágio inicial e resultou em um declínio moderadamente menor nas medidas de cognição e função em comparação com o placebo após 18 meses, mas foi associado a eventos adversos. (COHEN, 2023).¹⁹

O *Donanemab* mostrou reduzir o declínio da memória e da cognição em cerca de 35% durante o mesmo período, no ensaio clínico **TRAILBLAZER-ALZ 2**.⁴ O estudo envolveu pacientes com idade média de 73 anos, com comprometimento cognitivo leve (CCL) ou demência leve, entre os quais a tomografia por emissão de pósitrons (PET) evidenciou patologia amiloide e tau. Da mesma forma, os participantes foram divididos em dois grupos: um recebeu placebo e o outro, a droga *Donanemab*. Os investigadores também observaram que os pacientes com níveis baixos ou médios de tau apresentaram, em geral, estimativas de efeito maiores do que as da população em geral, o que sugere que há um benefício maior quando as terapias de redução de amiloide são iniciadas em uma fase mais precoce da doença. (SIMS, 2023).²⁰

No entanto, o medicamento não está isento de algumas preocupações de segurança.

Anormalidades de imagem relacionadas ao amiloide (ARIAs) ocorreram em 36,8% do grupo de tratamento, em comparação com 14,9% do grupo placebo, e em 40,6% dos pacientes homocigotos para *APOE ε4* que receberam o medicamento. Microhemorragias ocorreram em 26,8% no grupo do *Donanemab*, em comparação com 12,5% no grupo placebo. A maioria dos casos de ARIA foi leve a moderada e se resolveu ou estabilizou com o tratamento adequado. No entanto, três óbitos foram considerados relacionados ao uso de drogas entre os participantes que desenvolveram ARIAs graves, hemorragia e edema cerebral.

De fato, esses medicamentos proporcionam mais tempo para que os pacientes e familiares desfrutem da independência, mantenham a vida normal e afastem as facetas mais angustiantes da doença, mas estão longe do que pode ser considerado ideal.

³ <https://www.leqembihcp.com/about/clinical-results>

⁴ <https://medical.lilly.com/br/products/respostas/trailblazer-alz-2-efic-cia-para-doen-a-de-alzheimer-sintom-tica-precoce-285927>

REFERÊNCIAS

- ¹ ADI - Alzheimer's Disease International. <https://www.alzint.org/about/dementia-facts-figures/dementia-statistics/>. Acessado em: 02/04/2026.
- ² WORLD HEALTH ORGANIZATION. Global action plan on the public health response to dementia 2017–2025 ISBN 978-92-4-151348-7 WHO, 2017
- ³ INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Projeções da População do Brasil e Unidades da Federação: 2000-2070. Rio de Janeiro: IBGE, 2024. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>. Acessado em: 02/04/2026.
- ⁴ BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Gestão do Cuidado Integral. Relatório nacional sobre a demência: Epidemiologia, (re)conhecimento e projeções futuras [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção Primária à Saúde, Departamento de Gestão do Cuidado Integral. – Brasília: Ministério da Saúde, 2024.
- ⁵ GBD- Global Burden of Disease. Estimation of the global prevalence of dementia in 2019 and forecasted prevalence in 2050: an analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. *Lancet Public Health* 2022; 7: e105–25
- ⁶ ELSEVIER Academic Press. A New Era in Alzheimer's Research Pathogenesis: Prevention, and Treatment. Edited by Sandeep Kumar Singh. Et al. London, UK, 2025.
- ⁷ (ASHRAF, Ghulam. *Advances in Dementia Research*. INTECHOPEN. London, UK, 2019.)
- ⁸ HAMPEL, H. Et al. The cholinergic system in the pathophysiology and treatment of Alzheimer's disease. *Brain*. 2018. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29850777/>. Acessado em 02/04/2026.
- ⁹ PARONI, G. Et al. Understanding the Amyloid Hypothesis in Alzheimer's Disease. *J Alzheimers Dis*. 2019. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30883346/>. Acessado em 02/04/2026.
- ¹⁰ American Brain Foundation - <https://www.americanbrainfoundation.org/what-is-neuroinflammation/>. Acessado em 02/04/2026.
- ¹¹ SALEHI, A. Et al. The Link between Alzheimer's Disease and Down Syndrome. A Historical Perspective. *Curr Alzheimer Res*. 2016. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6368451/>. Acessado em 02/04/2026.
- ¹² CHAMBERS, James. *Alzheimer disease sourcebook*. Omnigraphics. Detroit, US, 2021.
- ¹³ ALZHEIMER ´s Association - https://www.alz.org/alzheimers-dementia/diagnosis/medical_tests. Acessado em 02/04/2026.
- ¹⁴ BIOGEN. <https://investors.biogen.com/news-releases/news-release-details/leqembir-lecanemab-authorized-early-alzheimers-disease-great>. Acessado em 02/04/2026.
- ¹⁵ Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). LEQEMBI (lecanemabe): novo registro. <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/novos-medicamentos-e-indicacoes/leqembi-lecanemabe-novo-registro>. Acessado em 02/04/2026.

¹⁶ LILLY – How does Kisunla™ (donanemab-azbt) work? <https://medical.lilly.com/us/products/answers/how-does-kisunla-donanemab-azbt-work-200693>. Acessado em 02/04/2026.

¹⁷ Understanding ARIA - <https://www.understandingaria.com/about-aria>. Acessado em 02/04/2026.

¹⁸ Alzheimer's Association - Amyloid-Related Imaging Abnormalities (ARIA) in Anti-Amyloid Therapies for Alzheimer's Disease - <https://www.alz.org/professionals/health-systems-medical-professionals/amyloid-targeting/aria-anti-amyloid-therapies>. Acessado em 02/04/2026.

¹⁹ COHEN S, van Dyck CH, Gee M, Doherty T, Kanekiyo M, Dhadda S, Li D, Hersch S, Irizarry M, Kramer LD. Lecanemab Clarity AD: Quality-of-Life Results from a Randomized, Double-Blind Phase 3 Trial in Early Alzheimer's Disease. *J Prev Alzheimers Dis.* 2023;10(4):771-777. doi: 10.14283/jpad.2023.123. PMID: 37874099.

²⁰ SIMS JR, Zimmer JA, Evans CD, et al. Donanemab in Early Symptomatic Alzheimer Disease: The TRAILBLAZER-ALZ 2 Randomized Clinical Trial. *JAMA.* 2023;330(6):512-527. doi: 10.1001/jama.2023.13239.